

СИМВОЛИКА СОТВОРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ (НА ОСНОВЕ НАХЧЫВАНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ)

АЙТЕН ДЖАФАР КЫЗЫ ДЖАФАРОВА

Кандидат филологических наук, доцент
Нахчыванское отделение
Национальной Академии Наук Азербайджана
Институт Искусств, Языка и Литературы,
заведующий отделом Фольклористики

В этнической культуре, где господствует мифологическое мышление, пространственно-временная последовательность постепенно формировалась как система и, обладая глубоко символическим содержанием в мифологических текстах, превратилась в одну из основных категорий. Постепенно этот уровень последовательности, под воздействием различных, главным образом мифических элементов, приобрёл сакральный характер. Эта сакральность сегодня весьма отчётливо отражается в структуре фольклорных текстов.

Категория пространства в этнической культуре отражает условия существования индивида или социума, а в целом — целостность бытия. В данной культуре для древнего человека целостное пространство начиналось с места его обитания — дома — и определялось видимыми и невидимыми границами, в пределах которых проявлялась его жизнь. Преодоление этих границ требовало изменения сущего — как внешнего облика, так и внутренних качеств.

Ключевые слова: пространственный образ, символ, сакральная позиция, хаос, космос, этническая культура, фольклор.

CREATION SYMBOLISM OF SPATIAL IMAGES (BASED ON NAKHCHIVAN FOLKLORE TEXTS)

AYTEN JAFAR GIZI JAFAROVA

In the ethnic culture dominated by mythological thought, the sequence of space and time gradually formed as a system and became one of the main categories precisely because it had a deep symbolic nature in mythological texts. Gradually, this level of sequence acquired a sacred nature as a result of the intervention of various elements, mainly mythical elements. This sacredness is reflected quite clearly in the composition of folklore texts today.

In ethnic culture, the category of space interprets the living conditions of an individual or society, its integrity in general. And in this culture, the entire space for an ancient person is determined by the visible and invisible boundaries through which his life began, starting from the place where he lived - from home. Crossing this boundary required a change in what was - both external appearance and internal qualities.

Keywords: spatial image, symbol, sacred position, chaos, cosmos, ethnic culture, folklore.

Введение. Мифическо-сакральное пространство представляет собой культурный фактор, в котором сосредоточены мир, находящийся в сакральной позиции, и связанные с ним представления. В действительности, хотя в наших представлениях мы чаще стремимся обнаружить связь с реальностью, в существующих текстах мы наблюдаем, что древний человек связывал это пространство прежде всего с сверхъестественными существами. Этот факт, в свою очередь, подтверждает, что сами эти тексты имеют более глубокие исторические и жизненные слои. Ньютон рассматривал пространство как бесконечное и однородное. Лосев же с иронией отвергая это высказывание, писал: «Лучше уж могила или баня с паутиной, чем

однородное и бесконечное пространство Ньютона. Обе они интереснее и теплее. Во всяком случае, говорят о чем-то человеческом...» [6, с. 31].

Представления древнего человека о мире - пространстве профессор Р. Гафарлы объясняет следующим образом: «Древние люди, стремившиеся познать окружающий мир, воспринимали пространство совершенно иначе, они связывали его преимущественно с абстрактными представлениями. Правда, изначально они подходили к этому не в абстрактном значении, а в конкретно-реалистическом смысле. Потому что их древние предки размышляли о сущности того, что видели. Мир, прежде всего, представлялся им территорией, где они родились, обитали, сидели, ели, развлекались, по которой ходили, то есть пещерами, защищавшими их от холода и дождя...» [3, с. 343].

Основной материал. В подтверждение рассуждений проф. Рамазана Кафарлы о мифическом пространстве можно отметить, что для древнего человека истинное пространство это то, которое обеспечивает его космос, его упорядоченный мир. Это пространство одновременно является мифическо-сакральным. Святость пространства проявляется в том, что оно заботится о всём, что в нём существует, обеспечивает его существование. Однако эта забота и поддержание осуществляются через различные элементы. А эти элементы находятся во взаимной связи друг с другом. В тексте предания «Daş qalanın sirri»//«Тайна Каменной крепости» [1, с. 93] место, называемое Каменной крепостью, представлено как пространство, предназначенное для укрытия и спасения местного населения от внезапного нападения врага. В начале текста говорится о входе в крепость, однако выход из неё никому не известен. В этом отношении внутреннее пространство Каменной крепости можно рассматривать как переход, связанный с хаосом. Однако ближе к концу текста выход из крепости находит крестьянин по имени Шарафхан, и поскольку этот выход обеспечивает защиту местных жителей от вражеского нападения, его можно трактовать как переход к пространству космоса. Этот переход, оберегающий людей от смерти, то есть от хаоса и направляющий их к космосу, обладает также созидательной особенностью. В другом сказочном тексте «Saməş»//«Джамес», узкий колодец, в который падает Джамес и где он живёт вместе со змеями в течение семи лет, также представляет собой мифическое пространство. События, происходящие в этом узком колодце, подтверждают, что это пространство хаоса. Это место не связано с космосом, это пространство змей, и в этом пространстве происходят события, противоположные космическому порядку. Однако на следующем этапе пространство, являвшееся обиталищем бесчисленных змей, приобретает функцию перехода к космосу. Это проявляется в том, что, вернувшись во второй раз в колодец и заключив соглашение со змеей Шахмыран, Джамес получает от неё тайну вечного воссоединения с истинным пространством, то есть космосом. Именно после этой тайны Джамес навсегда соединяется с космосом: царская птица садится ему на голову, и народ избирает его своим шахом. Колодец, в котором находился Джамес - человек из народа, ускоривший смерть шаха, угнетавшего народ, и тем самым ставший его спасителем, можно рассматривать как творческое, созидательное пространство.

Хотя пространственные образы изначально нередко носят хаотический характер, при вмешательстве в это пространство определённых элементов их сущность может изменяться: хаотическое пространство, приобретая способность творить и оживлять, изменяет свои особенности, иными словами, поскольку становится причиной созидания и возрождения, может приобретать функцию космического пространства: «Пророк Хызыр открывает путь в тёмный мир, скачет на коне. Он даёт каждому по одной рыбе. В этом тёмном мире он ищет воду жизни/живую воду - воду аб-и ковсар. Он вручает каждому мёртвую рыбу, и где рыба, будучи опущенной в воду, оживёт, там и находится аб-и ковсар. Один из воинов Хызыра находит это место. Когда он бросает рыбу в воду, ведь вокруг тьма, и рыба оживает, он понимает: вот она, та самая вода. Он пьёт её вдоволь и обливает ею свою голову. Он наполняет чашу, чтобы принести пророку Хызыру. Но ему не суждено было этого сделать. Он приносит воду и ставит её под куст можжевельника. А сам идёт позвать своего господина. Пока тот возвращается, голубь выпивает всю воду, но часть проливает на землю. Поэтому

можжевельник остаётся зелёным и летом, и зимой. Есть ещё куст, называемый «заячье яблоко», он тоже вечнозелёный. Считается, что когда вода пролилась, она брызнула и на можжевельник, и на этот куст» [5, с. 62]. В тексте пространство, по которому скачет пророк Хызыр, это тёмный мир. На самом деле тёмный мир - это мир мёртвых, мир хаоса. Вода, находящаяся там, это аб-и хаят, вода жизни/живая вода, источник бессмертия. В целом философия воды заключается в оживлении, возрождении, обновлении. И поэтому место, где существует вода, не может быть пространством хаоса. Во-первых, отдаление тёмного мира от хаоса связано с тем, что в него въезжает на коне Хызыр, образ жизни и возрождения. Во-вторых, наличие в тёмном мире воды, являющейся источником жизни, противопоставляет это пространство хаосу. В-третьих, оживление мёртвой рыбы, брошенной в воду в темном мире, полностью противоречит представлению о нём как о мире хаоса.

В тексте «Oğlanqala»//«Оглангала» [5, с. 96] также представлено описание места под названием Каратепе, которое считается наиболее удобным для защиты людей, живущих рядом с ним. В приведённом описании подчёркивается, что защитная функция этого пространства имеет огромное значение для человеческого существования: «Поселение Оглангала находилось прямо на вершине горы. Были крепостные стены. Когда в деревню сходили селевые потоки, жители, жившие в низине, все убежали и укрывались на Каратепе. Каратепе столько раз преграждало путь потокам, что место, где расположена Оглангала, стали называть Каратепе. Это название дано из-за тёмного цвета камней. Все камни здесь чёрный мрамор. Эта крепость всегда охраняла деревню Оглангала, защищала ее от наводнений и негативных происшествий. По преданию, в Каратепе есть скрытые сокровища. Здесь когда-то была пещера. Когда древние люди покидали это поселение, они закапывали в пещере свои вещи и оружие, засыпали всё землёй, камнями и скалами» [5, с. 96].

Охранительная, защитная функция пространства привлекает внимание как одна из его созидательных функций. Хотя пространство иногда становится причиной направления героя в сторону хаоса, оно в то же время создаёт условия для спасения целого народа. В тексте «Yeddi qardaş dağı»//«Гора семи братьев» [1, с. 41] рассказывается, как семь братьев, изо всех сил стараясь освободить народ от вражеского нашествия, не достигнув успеха, просят Бога превратить их в семь гор. В этом тексте, где семь гор противопоставлены вражескому войску, ясно изображено избавление народа от угнетения.

Пространства, о которых говорится в фольклорных текстах, нередко служат для защиты героя от врагов или природных стихий. Большинство священных мест, о которых сложены предания, несут именно эту функцию. Пещера укрывает девушку, спасающуюся от преследования врага, и тем самым спасает её. Лес предлагает свой волшебный источник герою, стремящемуся освободиться от чар колдуньи и т. п. Главная особенность подобных пространств заключается в том, что, защищая героя от надвигающейся беды, они обеспечивают его спасение. В текстах, посвящённых таким местам, герой, как правило, остаётся в живых. Однако существуют и некоторые пространства, где судьба героя, обратившегося к ним за помощью и спасением, оказывается иной. Но главное то, что эти герои не попадают в руки врага и остаются невредимыми от ударов природной стихии. Однако их судьба складывается иначе. Они не становятся обладателями той участи, которую ожидает слушатель текста: герой превращается либо в камень, либо в птицу, иногда в дерево или в родник. Несмотря на то, что их участь разнообразна, такие пространства спасают героя от вражеского плена: превращая его в птицу, даруют ему бессмертие; превращая в камень, награждают и делают объектом поклонения. В тексте «Gəlin qayası»//«Скала невесты» [2, с. 42] рассказывается, как враги, напавшие на деревню Бананияр, замечают необыкновенно красивую и к тому же беременную невесту. Но, стремясь сохранить свою честь, она изо всех сил пытается укрыться. Когда враг уже почти настигает невесту, она, оказавшись в безвыходном положении, обращается к Богу, умоляя превратить её в камень. Бог исполняет её мольбу и превращает невесту в камень. Увидев это, враги пугаются и отступают. Народ освобождается от вражеского гнёта. Спасение здесь происходит благодаря пространству.

Пространство, в котором невеста превращается в камень, это скала, обеспечившая спасение народа и одновременно служащая возрождению. Возрождение в данном случае осуществляется в следующем направлении:

1. Враги нападают на деревню.
2. Враг покушается на прекрасную и беременную невесту.
3. скалы.
4. Для спасения она обращается к Богу, моля превратить её в камень.
5. Бог превращает невесту в камень.
6. Испугавшись сцены превращения в камень, враги отступают.
7. Народ избавляется от врага, вновь обретает силу, а Бог дарует ему жизнь и новое рождение.

Созидательная функция пространства в некоторых случаях объясняется его материнской природой, способностью рожать, творить после Бога. Пространства такого характера служат лишь обновлению, возрождению, исцелению. Человек, приходящий на поклонение в такое место, верит в будущую исцеляющую силу, исходящую от него. В тексте «Ана даş»//«Материнский камень» (Дабан тепе) [2, с. 74] описывается, что в селе Аза Ордубадского района есть место, называемое Дабан тепе. Там находится множество необычных камней. По народным представлениям, эти камни упали с неба.

Святость этих камней объясняется также верой народа в то, что они хранят сведения о прошлом и будущем. Это убеждение подтверждает двойственную природу камней. Если сравнить прошлое с хаосом, а будущее с космосом, то камни можно рассматривать как элементы, принадлежащие одновременно и хаосу, и космосу. Среди камней, находящихся на этом месте, один выделяется своими большими размерами. Этот камень называется «Материнский камень». Его загадочная особенность заключается в том, что он дарует исцеление больным. Таким образом, человек, находящийся в состоянии хаоса, посредством камня исцеляется и обращается к космосу - обновляется, возрождается, обретает жизнь. Созидательная сила камня объясняется также тем, что он наделён статусом «матери». Фраза из текста «Материнский камень всегда рождает» подтверждает его творческую силу. Этот камень рассматривается не только как пространственный элемент, но и как символ, обладающий созидательной, рождающей функцией. Одним словом, Дабан тепе является космическим пространством, а камень, называемый в тексте «Материнским камнем», элементом космоса.

Созидательная функция камня наблюдается и в других текстах. Камни, находящиеся в святых местах, несут в себе функции исцеления и возрождения, что также подтверждает их созидательную силу. Эта сила обуславливает святость камня. Однако нередко возникает закономерный вопрос: откуда берёт начало эта созидательная сила? Ответ на вопрос о том, каким образом камень обрёл созидательную функцию, даётся в самом фольклорном тексте: «В святилище села Яйджы Джульфы находится чёрный камень с отпечатком подковы. Когда пророк Хызыр проходил здесь, его конь поставил ногу на этот камень» [1, с. 74]. Из описания в тексте становится ясно, что святость чёрного камня в селе Яйджы связана с тем, что на нём остался след копыта коня пророка Хызыра, образа, принадлежащего миру космоса. Таким образом проясняется источник святости камня. Именно потому, что на нём сохранился след коня Хызыра, этот камень со временем превратился в почитаемое среди народа святилище и стал считаться целебным камнем.

В следующем тексте также описывается причина, по которой камень приобретает святость: «В селе Хок, в месте, называемом Гялин-даг/ Гора невесты, находится Ийдалипир/Лоховый пир. Говорят, что невеста, спасавшаяся от нашествия иноземных врагов, вместе с младенцем и корытом для белья превратилась здесь в камень. В святилище находятся три камня, стоящие рядом друг с другом. Между ними есть углубление. Землёй из этого святилища натирают горло тем, кто страдает болью в горле. Женщины, не имеющие детей, а также те, кто оказался в трудной ситуации, проходят между этими камнями, читая молитвы» [2, с. 75].

Таким образом, невинная невеста с младенцем, пытающаяся спастись от вражеского нападения, оказывается в мире хаоса. Это объясняется тем, что, если бы она не пыталась укрыться, то подверглась бы насилию со стороны врага. Бог, сжалившись над невестой, держащей на руках младенца и корыто, превращает её в камень. Одновременно в камень превращаются и младенец, и корыто. Следовательно, невеста и её ребёнок, обращаясь в камень, избавляются от хаоса и направляются к космосу. Об этом переходе к космосу свидетельствуют следующие факты:

1. Между этими камнями - окаменевшей невесты, младенца и корыта есть расстояние, представляющее собой углубление, земля, находящаяся в этом углублении, обладает целебной силой, способной исцелять боль в горле.

2. Женщины, не имеющие детей, проходят через пространство - пустое место между камнями и просят у Бога даровать им ребёнка. Таким образом, это место - углубление и земля между камнями обладает способностью и функцией посредничества в обращении к Богу с мольбой о ребенке. Следовательно, эти камни оцениваются как элементы космоса.

Одним из образов, несущих функцию созидательного пространства, является образ дерева. Как мифологический символ дерево защищает героя от врага и помогает ему перейти к новой жизни - к космосу. В этом случае дерево создаёт, обновляет. В целом дерево является символом космоса. Профессор Сейфеддин Рзасой в своём фундаментальном исследовании «Путешествие шамана-героя в мир хаоса» на материале эпоса «Китаби-Деде Коркут» раскрывает созидательные особенности образа «Qaba ağac»//«Каба агадж» и подтверждает, что Каба агадж - это и есть Мировое дерево. Каба агадж представляет собой также модель мира. Проведение огузами ритуала у его подножия подтверждает, что это дерево символизирует Мировое дерево, модель мироздания. С.Рзасой, называя Мировое дерево переходом, пишет: «Мировое дерево - это средство медиации. Шаман / герой посредством этого дерева отправляется в Небо и Подземный мир. Газан и Чобан также должны спуститься в Подземный мир с его помощью» [4, с. 78].

Согласно мысли М. Элиаде, космос это живой организм, который периодически обновляется. Тайна неисчерпаемого проявления жизни тесно связана с ритмическим обновлением космоса. Поэтому космос представляется как гигантское дерево бытия, а основной принцип всего его существования бесконечное возрождение, символически уподобляется жизни дерева. Образ дерева выступает не только как символ космоса, но и как выражение жизни, молодости, бессмертия, мудрости и знания [7, с. 27].

В текстах, собранных в Нахчыване, также встречаются примечательные описания, раскрывающие творческую, созидательную функцию дерева. Например, в тексте «Nar ağacı»//«Гранатовое дерево» [2, с. 74] говорится: «По преданию, во дворе одного дома было посажено гранатовое дерево. Это дерево плодоносило в каждое время года. Однажды хозяин дома сорвал с него гранат и съел, на следующий день он увидел, что на том же месте вновь появился гранат. Это повторялось несколько дней. Устав от этого, хозяин решил срубить дерево и построить на его месте баню. Так он и поступил. На следующее утро после постройки бани люди увидели, что из-под крыши бани пробиваются ветви гранатового дерева. Испуганная семья решила покинуть этот дом и переселиться в другое место» [2, с. 74]. В тексте созидательная функция дерева подтверждается тем, что оно ежедневно вновь приносит плоды на одном и том же месте, а также продолжает плодоносить даже после того, как было срублено. То, что пространственные образы в фольклорных текстах обладают созидательной функцией, означает также, что они представляют собой совокупность особых символических значений. Наличие у пространственных образов созидательной функции постепенно приводит к их святости, сакрализации, а в современную эпоху к превращению этих мест в объекты почитания и поклонения. Таким образом, священные пространства, как правило, являются пространствами, несущими в себе функцию сотворения. В то же время эти образы связаны с миром космоса. Однако не все пространственные образы обладают функцией святости. Например, обратимся к тексту «Сін даği»//«Гора джиннов»: «Эта гора настолько крутая,

неприступная и страшная, что люди боятся приблизиться к ней. Её называют Горой джиннов, местом обитания джиннов. Кажется, будто гора притягивает тебя к себе, словно хочет поглотить» [2, с. 42]. Такое описание подтверждает приведённую выше мысль: не все пространственные образы связаны с космическим миром. В данном тексте пространственный образ, в отличие от рассмотренных ранее, принадлежит миру хаоса, то есть является противоположностью сотворения.

Заключение. То, что пространственные образы в фольклорных текстах несут в себе функцию сотворения и созидания, в первую очередь связано с самим процессом их возникновения. Если этот процесс направлен от хаоса к космосу, то тем самым он обуславливает приобретение данным пространственным образом созидательной функции. То есть, если пространство, о котором идёт речь в тексте, служит обновлению, направлению к новой жизни, исцелению, то оно, без сомнения, является пространством, связанным с космосом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Azərbaycan folkloru antologiyası. Naхçıvan folkloru. Bakı: Sabah, 1994, 388 s. // Антология Азербайджанского фольклора. Нахчыванский фольклор. Баку: Сабах, 1994, 388 с.
2. Azərbaycan folkloru antologiyası. Naхçıvan folkloru antologiyası. II cild. Naхçıvan: Əsəmi, 2011, 496 s. // Антология азербайджанского фольклора. Антология Нахчыванского фольклора. Т. II. Нахчыван: Аджери, 2011, 496 с.
3. Qafarlı R. Mifologiya. 6 cildə. I cild. Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika. Bakı: Elm və Təhsil, 2015, 454 s. // Кафарлы Р. Мифология: В 6 т. Т. I. Мифогенез: реконструкция, структура, поэтика. Баку: Наука и образование, 2015, 454 с.
4. Rzasoy S. "Dədə Qorqud eposu". Şaman-qəhrəmanın хаos dünyasına yolçuluğu, III kitab. Bakı: Elm və təhsil, 289 s. // Рзасой С. Эпос «Деде Коркут»: Путешествие шамана-героя в мир хаоса. Кн. III. Баку: Наука и образование, 289 с.
5. Şərrur folklor örnəkləri. I kitab. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 348 s. // Образцы Шарурского фольклора. Кн. I. Баку: Наука и образование, 2016, 348 с.
6. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. – М.: Полидиздат, 1991. – с.31.
7. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994. – с.27